

УЎК: 632.632.7

ҒАЛЛА МАЙДОНЛАРИДА БУҒДОЙ ТРИПСГА ҚАРШИ ТУРЛИ ИНСЕКТИЦИДЛАР САМАРАСИ

О.Амиркулов, к.х.ф.ф.д (PhD), катта илмий ходим

(Жанубий деҳқончилик илмий-тадқиқот институти)

Аннотация. Мақолада буғдой трипс зараркунандасига Децис, 2,5% эм.к. (0,25 л/га) препаратининг биологик самарадорлиги дори сепилгандан сўнг 7 кундан сўнг юқори бўлганлиги 94,0% ни биологик самарадорликни ташкил этишганлиги ва бошқа препаратларга нисбатан юқори бўлганлиги кўрсатилган.

Калит сўзлар. Трипс, зарар, зараркунанда, буғдой, ҳашарот, инсектицид, кураш, самарадорлик, нисбатан, ҳосил, препарат, дон, нобуд, гектар, тадқиқот.

Аннотация. В статье пшеничный трипс - вредитель Децис, 2,5% ем.к. (0,25 л / га) показали, что биологическая эффективность препарата была высокой через 7 дней после опрыскивания, биологическая эффективность составила 94,0% и была выше, чем у других препаратов.

Ключевые слова. Трипс, ущерб, вредитель, пшеница, насекомое, инсектицид, контроль, эффективность, относительный, урожайность, препарат, зерно, гибель, гектар, исследование.

Annotation. In the article, wheat thrips is a pest of Detsys, 2.5% by volume (0.25 l / ha) showed that the biological effectiveness of the drug was high 7 days after spraying, the biological effectiveness was 94.0% and was higher than that of other drugs.

Key words. thrips, damage, pest, wheat, insect, insecticide, control, efficiency, relative, productivity, preparation, grain, death, hectare, research.

Мавзусининг долзарблиги. Жахонда ҳар йили етиштирилаётган бошоқли дон экинлари ҳосилининг 35 фоиз нобуд бўлса, уларнинг 14 фоиз зарарли ҳашаротларнинг улушига тўғри келади. Ушбу зарар йилига 75 млрд. долларни ташкил этади ва бунга қарши ўсимликларни химоя қилиш тадбирлари қўлланилиши ҳисобига йилига 1,5 млрд. долларлик дон ҳосили саклаб қолинади. Шунингдек, бошоқли дон экинларини етиштиришда асосий сўрувчи зараркунандаларга нисбатан чидамли буғдой навлари асосида ушбу зараркунандалардан химоя қилиш долзарб вазифалардандир.

Донли экинлар майдони жиҳатидан дунёда биринчи ўринда туради 208,8 млн. га. Дунёда аҳолининг буғдойга бўлган талаби 840 млн. тоннани ташкил этади. Бунинг 2/3 қисми тараққий этаётган мамлакатлар ҳисобига тўғри келади. Ушбу талабни қондириш учун жаҳон бўйича буғдой ҳосилдорлигини гектарига 2,5 тоннадан 4,2 тоннага етказиш керак бўлади [4-5]. Дунёда дон кенг миқёсда етиштирилаётган маҳсулотлардан биридир БМТ ҳузуридаги FAO ташкилотининг маълумотларига кўра, дунё мамлакатларида қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлиги зараркунанда ҳашаротлар, касалликлар ва бегона ўтлар таъсиридан 1967 йилда 28% камайган бўлса, 1996 йилга келиб бу йўқотиш жами 36,9% ни, жумладан ғалла экинларида 35% ни ташкил қилади.

Буғдой трипсининг етук зоти асосан буғдойда озикланади. Бу трипсининг зарар келтириши буғдойнинг найчалаш ва бошоқланиш даврларида юз беради. Буғдой трипслар буғдой бошоқланишидан олдин уларнинг 5-6 чи барг этида сариқ доғлар ҳосил бўлишига сабабчи бўлади. Бошоқ қобикларида ёриқлар пайдо бўлиши билан буғдой трипслари ёш бошоқларга кириб олиб, сўра бошлайди. Улар оғиз аппарати найчасини санчиши натижасида бошоқ қобиғи рангсизланади асосини қисқаришига, бошоқ шаклини бузилишига, бошоқ оёқчасини буралишига олиб келади [3].

Бошоқли дон экинларининг асосий зараркундалари зарарли хасва, шилликкурт, трипс ва шираларга қарши гектарига Децис, 2,5% (0,25 л), Багира, 20% (0,2-0,3 л), Атилла супер, 10% (0,1 л), Далатэ, 5% (0,15-0,2 л), Сумитион, 50% (0,6-1,0 л), Агрофос Д, 55% (0,5 л), меъёрида 300 литр сувли ишчи эритма тайёрлаб ишлов ўтказиш тавсия этилган [1-2].

Тадқиқотнинг усуллари. Дала тажрибаларини ўтказиш, фенологик кузатувлар ўтказиш, ҳосилни йиғиш, ҳисоблаш ва лаборатория таҳлиллари «Умум қабул қилинган услублар» асосида, биометрик таҳлиллар эса «Қишлоқ хўжалик экинларини нав синаш давлат комиссиясининг услуги» асосида бажарилди. Кимёвий препаратларнинг биологик самарадорлиги W.S.Abbot, Ш.Т.Ходжаев ва бошқаларнинг, хўжалик ва иқтисодий самарадорлик А.Ф.Ченкин услубларида ҳисоблаб чиқарилди, дисперсион таҳлили Б.А.Доспехов (1985) тавсия қилган услублари бўйича MS EXCEL компьютер дастури ёрдамида математик-статистик таҳлил қилинди.

Дунё қишлоқ хўжалиги амалиётида буғдойнинг асосий сўрувчи зарарли хасва, ғалла ширалари ва буғдой трипси зараркундаларига қарши кураш бўйича кенг қамровли илмий изланишлар амалга оширилмоқда. Шунга кўра, биз ҳам бошоқли дон экинларида сўрувчи зараркундаларидан буғдой трипс зараркундасига қарши курашда турли кимёвий дориларни синаш бўйича 2021-2022 йилларда Намуна худуди Қарши тумани «Зухриддин Жонибекович» фермер хўжалигиғалла майдонида тадқиқотлар олиб борилди. Тадқиқотлар ҳар бир вариантлар 3 қайтаришда амалга оширилди. Ишчи суюқлиги 300 л/га ҳисобида сарфланди. Инсектицидларнинг биологик самарадорлигини билиш учун кимёвий ишловдан кейин 1; 3; 7 ва 14 нчи кунлари ҳисоб ишлари ўтказилди (жадвал 1).

Жадвал 1

Буғдой трипсига қарши синалган инсектицидларнинг биологик самарадорлиги

Вариантлар	Бир гектарга сарф меъёри, л/га	Ўртача 1 поядаги трипсларнинг сони, дона					Биологик самарадорлик, кунлар, %			
		ишлов бергунча	ишловдан кейинги, кунлар бўйича				1	3	7	14
			1	3	7	14				
Назорат (ишловсиз)	-	37,7	38,4	41,4	42,7	43,8	-	-	-	-
Далате плюс, 10% эм.к. (Лямбда-цигалотрин)	0,07	36,5	3,4	2,8	2,3	3	90,7	92,3	93,7	91,8
Децис, 2,5% эм.к. андоза (Дельтаметрин)	0,25	34,7	3,6	2,4	2,1	2,8	89,6	93,1	93,9	91,9

Инсектицидлар билан ишлов бергунча буғдой трипслар сони ҳисобланди. Назорат вариантыда бир поядаги 37,7 дона трипслар бўлган бўлса, Далате плюс, 10% эм.к. (0,07 л/га) вариантда трипслар сони 36,5 дона, Децис, 2,5% эм.к. (0,25 л/га) вариантыда буғдой трипслар сони 34,7 дона бўлганлиги маълум бўлди. Далате плюс, 10% эм.к. препарати буғдой трипсига қарши ишловдан кейин 1 кунда биологик самарадорлик 90,7-91,0% га етган бўлса, 3 кунга келиб эса 91,0-92,3% га, 7-14 кунлари 91,8-93,7% биологик самарадорликка эришилганлиги аниқланди.

Буғдой трипси зараркундасига қарши курашда (0,25 л/га) ҳисобида синалган Децис, 2,5% эм.к. препарати 1 куни 89,6-90,0% биологик самара берган бўлса, 3-7 кунлари унинг самарадорлиги 93,1-94,9% бўлганлиги аниқланди. Тажрибада вариантда Децис, 2,5% эм.к. (0,25 л/га) препаратининг биологик самарадорлиги дори сепилгандан сўнг 7 кундан юқори бўлганлиги 94,0% ни ташкил қилган бўлса, тажриба охирига бориб биологик самарадорлик пасайиб борганлиги аниқланди.

Ўтказилган тадқиқотлардан қуйидаги хулосага келиш жоизки, бошоқли дон экинлари асосий сўрувчи зараркунандаларига қарши турли инсектицидларнинг биологик самарадорлигини билиш учун кимёвий ишловдан кейин 1; 3; 7 ва 14 нчи кунлари ҳисоб ишлари ўтказилди. Бунга кўра, буғдой трипси зараркунандасига қарши курашда ҳисобида синалган Децис, 2,5% эм.к. (0,25 л/га) препарати 1 куни 89,6-90,0% га биологик самара кўрсатган бўлса, 3-7 кунлари 93,1-93,9% га тенг бўлганлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Сиддиқов Р., Эгамов И. Ғаллазорларда иш қизғин // Ўзбекистон кишлоқ хўжалиги журналининг илмий иловаси. – Тошкент, 2017. – №4. –Б. 7.
2. Сиддиқов Р., Эгамов И. Ғаллакорнинг баҳорий юмушлари //
3. Чесноков П.Г. Устойчивость зерновых культур к насекомым. – М.: 1956. – С.63-65.
4. Раджарам С. Значима ли до сих пор традиционная селекция // Центрально-Азиатская конференция по пшеницы: Материалы науч. конференция. – Алматы, 2003. –Б. 85.
5. Basic facts of the world cereal situation, Food Outlook, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 4: 1-2, FAO, 2003, – PP. 38.